

УДК 658.8:004.738.5

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

ГАСИМОВА ЗУЛЬФИЯ МИРЗА

Сумгайитский государственный университет
Старший преподаватель, кафедра делового администрирования
Баку, Азербайджан

ТАГИЕВА АИДА ВАЛЕХ

Сумгайитский государственный университет
Старший преподаватель, кафедра делового администрирования
Баку, Азербайджан

Резюме. *Цифровизация, как одна из ведущих особенностей современной экономики, оказывает значительное влияние на развитие Трактория предпринимательской деятельности, особенно малых предприятий, оказывает значительное влияние. Инструменты цифрового маркетинга предоставляют малым предприятиям доступ к крупным рынкам, создают условия для прямой и оперативной коммуникации с потребителями и повышают их конкурентоспособность. Такие инструменты, как социальные сети, поисковые системы, контент-маркетинг и email-маркетинг, предоставляют относительно недорогие и эффективные возможности для малых предприятий с ограниченными ресурсами. Однако в процессе внедрения цифрового маркетинга также возникает ряд проблем. Особое место среди этих проблем занимают ограниченные финансовые ресурсы, недостаточные цифровые знания и навыки, слабая технологическая инфраструктура, риски кибербезопасности и усиление рыночной конкуренции. В статье систематически анализируются основные трудности, с которыми сталкиваются малые предприятия при внедрении цифрового маркетинга, и обосновывается важность институциональной поддержки, программ обучения и эффективных маркетинговых стратегий для преодоления этих проблем.*

Ключевые слова: *малый бизнес, цифровой маркетинг, цифровизация, предпринимательство, бизнес-стратегия.*

PROBLEMS OF IMPLEMENTING DIGITAL MARKETING IN SMALL BUSINESSES

GASIMOVA ZULFIYA MIRZA

Sumgayit State University
Senior Lecturer, Department of Business Administration
Baku, Azerbaijan

TAGHIYEVA AIDA VALEH

Sumgayit State University
Senior Lecturer, Department of Business Administration
Baku, Azerbaijan

Summary. *Digitalization, as one of the leading features of the modern economy, has a significant impact on the development trajectory of entrepreneurial activity, especially small business entities has a significant impact. Digital marketing tools provide small businesses with access to large markets, create conditions for direct and operational communication with consumers, and increase their competitiveness. Tools such as social media platforms, search engines, content and email marketing provide relatively low-cost and effective opportunities for small businesses with limited*

resources. However, a number of problems also arise in the process of implementing digital marketing. Limited financial resources, insufficient digital knowledge and skills, weak technological infrastructure, cybersecurity risks, and increased market competition occupy a special place among these problems. The article systematically analyzes the main difficulties encountered by small business entities during the implementation of digital marketing and justifies the importance of institutional support, training programs, and effective marketing strategies to overcome these problems.

Keywords: *small business, digital marketing, digitalization, entrepreneurship, business strategy.*

Введение

Глобализация и стремительное развитие информационных технологий привели к радикальным изменениям во всех сферах экономической деятельности в современную эпоху. Широкое использование интернета, мобильных технологий, платформ социальных сетей и цифровых средств коммуникации ускорило трансформацию традиционных бизнес-моделей. Этот процесс оказал серьезное влияние на предпринимательскую деятельность, включая рыночное поведение малых предприятий, методы общения с потребителями и конкурентные стратегии. В современных экономических условиях конкуренция определяется не только качеством и ценой продукта, но и эффективностью информации, скоростью коммуникации и уровнем цифровой видимости.

Малые предприятия, как гибкий и динамичный сегмент экономики, играют важную роль в увеличении занятости, внедрении инноваций и обеспечении регионального развития. Однако эти предприятия обычно сталкиваются с трудностями в конкуренции с крупными компаниями, поскольку обладают ограниченными финансовыми, человеческими и технологическими ресурсами. Цифровой маркетинг выступает важным инструментом, позволяющим частично устранить эти ограничения. Цифровые инструменты, такие как маркетинг в социальных сетях, поисковая оптимизация, электронная почта и контент-маркетинг, позволяют малым предприятиям охватывать более широкую аудиторию с меньшими затратами.

Одним из главных преимуществ цифрового маркетинга является его измеримый и гибкий характер. В отличие от традиционных методов маркетинга, цифровой маркетинг позволяет в режиме реального времени отслеживать эффективность рекламных и промоциональных мероприятий, проводимых через цифровые платформы, анализировать результаты и оперативно корректировать стратегии. Эта особенность позволяет малому бизнесу более эффективно использовать ресурсы. Одновременно с этим цифровой маркетинг позволяет глубже изучать поведение потребителей и применять персонализированные маркетинговые подходы. Однако наряду с этими возможностями, предоставляемыми цифровым маркетингом, при его применении возникает ряд проблем. Большинство малых предприятий не могут в полной мере воспользоваться инструментами цифрового маркетинга из-за низкого уровня цифровой грамотности, ограниченного доступа к современным технологиям и нехватки квалифицированного персонала. Кроме того, высокая конкуренция на цифровых платформах, растущие затраты на рекламу и обилие информации на рынке затрудняют эффективное присутствие малых предприятий на рынке.

В условиях глобализации открытый и конкурентный характер рынков вынуждает малые предприятия внедрять более гибкие и инновационные стратегии. В этом отношении цифровой маркетинг стал не только инструментом продвижения, но и неотъемлемой частью бизнес-стратегии. Однако для успешной реализации этой стратегии необходимы институциональная поддержка, программы обучения, укрепление цифровой инфраструктуры и адаптация бизнес-среды к цифровой трансформации. В этой связи особое значение имеет изучение проблем, возникающих при внедрении цифрового маркетинга в малом бизнесе, с научной, теоретической и практической точек зрения. Анализ существующих трудностей и выявление

путей их преодоления могут внести существенный вклад в повышение конкурентоспособности малого бизнеса, укрепление его рыночных позиций и обеспечение долгосрочного устойчивого развития.

Концепция малого бизнеса и цифрового маркетинга

Малые предприятия считаются одним из наиболее гибких и адаптивных элементов современной экономики. Они, как правило, отличаются небольшим штатом сотрудников, ограниченными финансовыми ресурсами и простыми структурами управления. По данным международных организаций, таких как Всемирный банк и ОЭСР, на малые предприятия приходится примерно 90–95 процентов всех предприятий в большинстве стран, и они обеспечивают более 50–60 процентов занятости. Эти показатели свидетельствуют о стратегической важности малых предприятий с социально-экономической точки зрения как для развитых, так и для развивающихся стран. Одним из главных преимуществ малых предприятий является их способность быстро адаптироваться к изменениям рынка. Они принимают более гибкие решения, чем крупные компании, и способны оперативно реагировать на запросы потребителей. Однако наряду с этими преимуществами малые предприятия сталкиваются и с рядом структурных проблем. К ним относятся ограниченные финансовые ресурсы, небольшой маркетинговый бюджет, нехватка квалифицированного персонала и слабая узнаваемость на рынке. Именно здесь на первый план выходит цифровой маркетинг как важная альтернатива и эффективный инструмент для малых предприятий.

Цифровой маркетинг — это процесс продвижения, продажи и взаимодействия с потребителями через Интернет и другие цифровые технологии. В него входят маркетинг в социальных сетях, поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама (SEM), email-маркетинг, контент-маркетинг, мобильный маркетинг и аналитика. Недавние исследования показали, что большинство потребителей получают первоначальную информацию о товарах и услугах через Интернет и платформы социальных сетей. Одним из главных преимуществ цифрового маркетинга для малого бизнеса является его относительно низкая стоимость. По сравнению с традиционной телевизионной, радио- и печатной рекламой, рекламные кампании на платформах социальных сетей обеспечивают доступ к более широкой аудитории при меньшем бюджете. Например, согласно международным маркетинговым исследованиям, реклама в социальных сетях может иметь на 30–40 процентов более высокую рентабельность, чем традиционная реклама. Это особенно важно для малого бизнеса с ограниченными финансовыми ресурсами [1-2].

Еще одним важным аспектом цифрового маркетинга является его измеримость. Малые предприятия могут отслеживать эффективность своих маркетинговых мероприятий в режиме реального времени с помощью цифровых платформ и анализировать их на основе конкретных показателей, таких как клики, просмотры и коэффициенты конверсии. Это позволяет принимать маркетинговые решения более рационально и взвешенно. В то же время цифровой маркетинг позволяет малым предприятиям более точно определять свою целевую аудиторию. Социальные сети и поисковые системы позволяют таргетировать рекламу на основе возраста, пола, интересов и поведенческих характеристик пользователей. Такой подход, помимо обеспечения эффективного использования ресурсов, также положительно влияет на повышение удовлетворенности потребителей.

В Азербайджане в последние годы значительно возрос интерес малых и средних предприятий к инструментам цифрового маркетинга. Развитие платформ электронной коммерции, увеличение числа пользователей социальных сетей и расширение онлайн-платежных систем еще больше повысили практическую значимость цифрового маркетинга. По статистике, доля интернет-пользователей в стране превышает 80 процентов, что создает широкий потенциал для цифрового маркетинга. Однако применение цифрового маркетинга создает не только возможности для малых предприятий, но и новые вызовы. Отсутствие технологических знаний, риски кибербезопасности и высокая конкуренция являются основными проблемами в этой области. Тем не менее, цифровой маркетинг, при правильной

стратегии и планировании, может сыграть важную роль в укреплении рыночных позиций малых предприятий и обеспечении их долгосрочного устойчивого развития [3]. В результате, в современных экономических условиях понятия малого бизнеса и цифрового маркетинга тесно связаны друг с другом. Цифровой маркетинг позволяет малым предприятиям получить доступ к более широкому рынку при ограниченных ресурсах, повышает конкурентоспособность и формирует новую модель отношений с потребителями. В этом отношении изучение теоретических и практических аспектов цифрового маркетинга имеет особое значение при формировании стратегий развития малого бизнеса.

Основные проблемы внедрения цифрового маркетинга

Хотя цифровой маркетинг является важным стратегическим инструментом в современной деловой среде, процесс его внедрения сопровождается рядом серьезных проблем, особенно для малых предприятий. Эти проблемы в основном возникают из-за факторов, связанных с финансами, человеческими ресурсами, технологической инфраструктурой и информационной безопасностью, и препятствуют эффективному использованию инструментов цифрового маркетинга. Одной из главных проблем является ограниченность финансовых ресурсов. Поскольку малые предприятия обычно работают с ограниченным бюджетом, средств, выделяемых на цифровой маркетинг, недостаточно. Привлечение профессиональных маркетологов, использование платных рекламных платформ, разработка контента и применение аналитических инструментов требуют дополнительных финансовых затрат. Международный опыт показывает, что значительная часть малых предприятий не рассматривает маркетинговые расходы в приоритетном порядке, что ограничивает их конкурентоспособность в цифровой среде.

Недостаток цифровых знаний и навыков также является одной из важных проблем. Многие владельцы и сотрудники малых предприятий не обладают достаточной информацией о функциональности инструментов цифрового маркетинга, алгоритмах социальных сетей, принципах работы поисковых систем и анализе аналитических показателей. Это приводит к неэффективному внедрению мероприятий цифрового маркетинга и нерациональному использованию ресурсов. Отсутствие программ обучения и повышения осведомленности еще больше усугубляет эту проблему [4, с. 128].

Слабость технологической инфраструктуры является еще одним важным препятствием для внедрения цифрового маркетинга. Низкая скорость интернета, отсутствие современного технического оборудования и ограниченный доступ к программному обеспечению осложняют цифровую деятельность малых предприятий. Эта проблема особенно остро стоит для бизнес-субъектов, работающих в регионах. Неадекватная технологическая инфраструктура не позволяет использовать весь потенциал цифровых платформ. Информационная безопасность и киберриски также выступают серьезными проблемами при внедрении цифрового маркетинга. Рост онлайн-активности делает актуальным вопрос защиты персональных и коммерческих данных. Малые предприятия часто сталкиваются с рисками утечки данных, мошенничества и кибератак, поскольку у них недостаточно опыта и ресурсов в области кибербезопасности. Это может привести как к финансовым потерям, так и к снижению доверия потребителей. Высокая конкуренция также является одним из факторов, негативно влияющих на эффективность цифрового маркетинга. Активность крупных компаний и международных брендов на цифровых платформах снижает видимость малых предприятий.

Для занятия лидирующих позиций в поисковых системах и социальных сетях требуется более финансовый и профессиональный подход, который может быть недоступен для малых предприятий. Несмотря на все эти проблемы, полностью отказываться от применения цифрового маркетинга невозможно и нецелесообразно. Напротив, необходимо систематически анализировать существующие трудности и принимать комплексные меры по их устранению. Важную роль в снижении этих проблем могут сыграть государственная поддержка, программы обучения, консультационные услуги и развитие технологической инфраструктуры. Таким образом, основные проблемы, возникающие при применении

цифрового маркетинга, напрямую влияют на конкурентоспособность малого бизнеса. Решение этих проблем позволит в полной мере использовать потенциальные преимущества цифрового маркетинга и обеспечить устойчивое развитие малого бизнеса [5, с. 90].

Способы преодоления проблем

Для преодоления проблем, с которыми сталкиваются малые предприятия при внедрении цифрового маркетинга, необходим комплексный и системный подход. Этот подход должен включать механизмы государственной поддержки, программы обучения и повышения осведомленности, развитие технологической инфраструктуры и внутренних стратегий предприятий. Только взаимодействие этих направлений может обеспечить эффективность цифрового маркетинга.

Одним из главных направлений в преодолении проблем является усиление государственной поддержки. Опыт многих стран показывает, что более успешные результаты достигаются, когда цифровая трансформация малых и средних предприятий стимулируется государственными программами. Государственное финансирование проектов цифрового маркетинга, предоставление льготных кредитов и субсидий, а также применение налоговых льгот могут снизить финансовую нагрузку на малые предприятия. В то же время, бизнес-инкубаторы и технопарки, созданные государственными учреждениями, могут выступать в качестве практического механизма поддержки в применении цифровых инструментов [6, с. 48].

Организация программ обучения и повышения осведомленности также играет важную роль в решении проблем. Повышение цифровых знаний и навыков позволяет малым предприятиям более эффективно использовать инструменты цифрового маркетинга. В этом контексте организация обучения по маркетингу в социальных сетях, поисковой оптимизации, созданию контента и работе с аналитическими инструментами имеет особое значение для предпринимателей. Проведение обучающих программ в онлайн-формате повышает доступность для бизнес-субъектов, работающих в регионах.

Правильно подобранные стратегии цифрового маркетинга имеют особое значение в преодолении проблем. Малым предприятиям следует разрабатывать стратегии, соответствующие их сфере деятельности и целевой аудитории. Учитывая ограниченные ресурсы, целесообразнее отдавать предпочтение относительно недорогим инструментам, таким как платформы социальных сетей, локальные поисковые системы и контент-маркетинг. При этом регулярный анализ аналитических показателей помогает повысить эффективность стратегии [7, с. 355].

Развитие технологической инфраструктуры также играет важную роль в повышении эффективности цифрового маркетинга. Расширение доступа к Интернету и обеспечение быстрых и стабильных коммуникационных услуг особенно важны для малых предприятий, работающих в регионах. Кроме того, облегчение доступа к соответствующему программному обеспечению и цифровым платформам может повысить эффективность мероприятий цифрового маркетинга.

Обеспечение безопасности данных также занимает важное место среди способов преодоления проблем. Обучение малых предприятий основам кибербезопасности и внедрение простых и эффективных механизмов защиты данных способствуют укреплению доверия потребителей. Сотрудничество государственного и частного секторов в этой области может сыграть важную роль в снижении киберрисков [8-9].

Следовательно, для преодоления проблем, возникающих при реализации цифрового маркетинга, необходимо сочетать государственную поддержку, программы обучения, развитие технологической инфраструктуры и совместное применение правильно подобранных маркетинговых стратегий. Такой подход создает условия для повышения конкурентоспособности малых предприятий в цифровой среде и обеспечения долгосрочного устойчивого развития.

Заключение

Анализ показывает, что цифровой маркетинг является одним из основных инструментов стратегического значения для развития малого бизнеса в современных экономических условиях.

Ускорение процессов глобализации и цифровизации изменило сущность рыночных отношений, постепенно оттесняя традиционные методы маркетинга на второй план. В этих условиях цифровой маркетинг для малого бизнеса является не только дополнительной возможностью, но и необходимым условием для поддержания присутствия на рынке и конкурентоспособности.

Инструменты цифрового маркетинга предоставляют малому бизнесу с ограниченными ресурсами доступ к более широкой аудитории, создавая условия для прямой и непрерывной коммуникации с потребителями. Через платформы социальных сетей, поисковые системы, электронную коммерцию и контент-маркетинг малый бизнес может быстрее продвигать свои товары и услуги и оперативно реагировать на рыночные требования. Это положительно сказывается на увеличении объема продаж, укреплении узнаваемости бренда и формировании долгосрочных отношений с клиентами. Однако исследование показало, что малый бизнес сталкивается с рядом серьезных проблем при внедрении цифрового маркетинга. Ограниченные финансовые ресурсы, недостаток цифровых знаний и навыков, слабая технологическая инфраструктура и риски информационной безопасности выступают в качестве основных препятствий в этой области. Эти проблемы препятствуют эффективному использованию инструментов цифрового маркетинга и ограничивают конкурентоспособность малого бизнеса.

Инструменты цифрового маркетинга предоставляют малому бизнесу доступ к более широкой аудитории, но не являются необходимыми. Проведенный в статье анализ показывает, что для преодоления существующих проблем необходим комплексный и системный подход. Важную роль в этом процессе могут сыграть расширение механизмов государственной поддержки, реализация программ цифровой трансформации, предоставление льготных финансовых инструментов и улучшение институциональной среды. Одновременно организация программ обучения и повышения осведомленности предпринимателей создаст условия для повышения цифровой грамотности и принятия более обоснованных маркетинговых решений. Правильно подобранные стратегии цифрового маркетинга также имеют большое значение для обеспечения устойчивого развития бизнеса. Субъекты малого бизнеса должны разрабатывать стратегии, соответствующие их сфере деятельности, целевой аудитории и финансовым возможностям, и эффективно использовать ресурсы. Принятие решений на основе аналитических показателей не только повышает эффективность маркетинговой деятельности, но и помогает снизить риски.

В результате цифровой маркетинг играет важную роль в обеспечении устойчивого развития малого бизнеса. Своевременное выявление существующих проблем и принятие целенаправленных мер по их устранению повышает конкурентоспособность малого бизнеса, укрепляет его рыночные позиции и вносит позитивный вклад в общее развитие экономики страны. В этой связи более глубокое изучение теоретических и практических аспектов цифрового маркетинга в будущих исследованиях имеет особое значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики. Статистические показатели малых и средних предприятий. Баку, 2023. 85 с.
2. Министерство экономики Азербайджанской Республики. Государственная программа развития малого и среднего бизнеса. Баку, 2022. 64 с.
3. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Перспективы развития МСП в Азербайджане. Баку, 2023. 52 с.
4. Мамедов Р. Экономические основы предпринимательской деятельности. Баку: Наука и образование, 2020. 312 с.
5. Алиев Т. Современное предпринимательство и управление бизнесом. Баку: Нурлар, 2019. 280 с.
6. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. Marketing 5.0: Technology for Humanity. Hoboken: Wiley, 2021. 256 p.
7. Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 8th ed. Pearson, 2022. 720 p.
8. Strauss, J., Frost, R. E-Marketing. 8th ed. New York: Routledge, 2021. 480 p.
9. Tuten, T. L., Solomon, M. R. Social Media Marketing. 4th ed. Sage Publications, 2020. 368 p.